

ATROF-MUHIT MUVOZANATINI SAQLASHDA AHOLI EKOLOGIK MADANIYATI SHAKLLANTRISH

Sayfullayev Asilbek Farhod o‘g‘li

Navoiy davlat universiteti Tabiiy fanlar va tibbiyot fakulteti Biologiya kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187048>

Annotatsiya. Maqolada aholini yashash sharoitlarini qulay darajaga ko‘tarish, atrof muhit sanitar holatini yaxshilash, mikroiklimni yuzaga keltirishda va sog‘lomlashtiruvchi yashil hudud maydonlarini kengaytirishda ekologik madaniyatning roli, ekologik madaniyatning shakllanishi uchun olib boriladigan ishlarning xususiyatlari va ko‘rsatkichlari, ahamiyati bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Ekologiya, ekologik halokat, ekologik tashvish, ekologik ko‘nikmalar, ekologik madaniyat, tabiat va atrof-muhit, o‘simlik va hayvonot dunyosi, yer osti boyliklari.

Аннотация. В статье рассмотрена роль экологической культуры в улучшении условий жизни населения, улучшении санитарного состояния окружающей среды, создании микроклимата, расширении площадей здоровых зеленых насаждений, а также даны характеристика и показатели проводимой работы по формированию экологической культуры.

Ключевые слова: Экология, экологическое разрушение, экологическая забота, экологические навыки, экологическая культура, природа и окружающая среда, флора и фауна, подземные ресурсы.

Abstract. The article examines the role of environmental culture in improving the living conditions of the population, improving the sanitary state of the environment, creating a microclimate, expanding the area of healthy green spaces, and also provides characteristics and indicators of the work carried out to form an environmental culture.

Keywords: Ecology, ecological destruction, ecological care, ecological skills, ecological culture, nature and environment, flora and fauna, underground resources.

Insoniyat o‘zining tadrijiy rivojlanish bosqichida bevosita tabiat bilan ekologik munosabatda bo‘lishi va undan o‘z boshimchalik bilan foydalanishi oqibatida jahon miqyosidagi ekologik muammolarning kelib chiqishiga sababchi bo‘ladi hamda ekologik tashvish va qayg‘ular hukmron suradi desak aslo mubolag‘a emas.

Ekologik tashvish va bu haqidagi qayg‘u va umidsizlik kuchayib bormoqda, ammo bu his-tuyg‘ularni idrok etgan shaxsgagina ta‘sir ko‘rsatadi, kamdan-kam hollarda omma oldida ifodalanadi. Tobora keskinlashib borayotgan ekologik vaziyat insoniyat oldiga jiddiy savollarni qo‘ymoqda. Ular haqida o‘rinli mulohaza yuritish bugun har birimizning zimmamizga turli mas‘uliyatlar yuklaydi.

Nima uchun tabiiy holatning buzilishi uchun qayg‘urish muhim va zarur? Nega biz – shaxs va jamiyatga – ekologik halokat uchun qayg‘urishimizni anglatish va baham ko‘rish uchun birlashmayapmiz?

Men bu savollarga uch tomondan murojaat qilaman.

- Birinchidan, ekologik holatning buzilishiga oid so‘nggi adabiyotlarga va inson hayoti uchun xavf soluvchi omillarni oldini olishga oid ishlarga asoslanib,

ekologik holatni baqarorligi uchun ommaviy qayg'urishning muhimligi va dolzarbligi haqida bilimga ega bo'lishimiz kerak.

- Ikkinchidan, shu bilimlarga asoslanib, ekologik holatning buzilishining perspektiv, kognitiv, affektiv to'siqlarini aniqlash, bu to'siqlar ekologik qayg'u (va uning yo'qligi) bo'yicha keyingi tadqiqotlar, munozaralar va harakatlar uchun samarali yechim bo'lishiga aylanishi mumkin bo'lgan hissiyotlar, amaliyotlar, intizomlar, jamoat va xususiy sohalar o'rtasidagi muhim kesishmalarga ishora qiladi.
- Uchinchidan, ekologik holatning buzilishini yengib o'tishimizda bizga yordam beradigan va ekologik qayg'u va motamni axloqiy mas'uliyat va sayyoramizga g'amxo'rlik qilish akti sifatida qabul qilishimiz, “ekologik ko'nikmalar”, “ekologik madaniyatni” shakllantirishni lozim deb bilaman.

Ekologik madaniyat – ongli ravishda shakllanib boradigan tuyg'u bo'lib, uni hayotimiz davomida amaliy harakatlarimiz bilan rivojlantirib borishimiz va unga amal qilishimiz lozim. Sodda qilib aytganda, ekologik madaniyat atrof-muhitga nisbatan ijobiy munosabatimiz, ya'ni tabiat va atrof-muhitni asrash oilada, maktabda, mahallada, har bir jamoada shakllanib boradigan qadriyatdir.

Mamlakatimizda tabiiy resurslardan foydalanishning huquqiy me'yori va miqdorini belgilash hamda ushbu talablarga rioya etilmagan holatlarda huquqiy javobgarlik choralarini qo'llash masalalari bilan bog'liq munosabatlar tartibga solingan. Xususan, Asosiy qonunimizning 62-moddasida “Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburlar”, 68-moddasida esa “Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir” degan konstitutsiyaviy-huquqiy normalarning belgilanganligi ham mamlakatimizda istiqomat qilayotgan fuqarolarning tabiiy resurslarga nisbatan ekologik madaniyatga ega bo'lishini talab qiladi.

Bundan tashqari, foydalanishimiz nazarda tutilgan tabiiy resurslar alohida milliy qonunlar bilan huquqiy tartibga solinganligi ham muhim ahamiyatga ega. Jumladan, tabiatni va atmosfera havosini muhofaza qilish, suvdan foydalanish, ekologik ekspertiza, yer osti boyliklari, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, ekologik nazorat, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi o'nga yaqin qonunlar va kodekslarda huquqiy normalar o'z aksini topgan.

Qayd etish kerakki, milliy qonunchiligimizda ekologiya sohasidagi huquqiy munosabatlarning barcha jihatlari tartibga solingan bo'lsa-da, ekologik ta'lim yo'nalishida ilg'or milliy va xorijiy tajribani o'rganish, ular asosida ta'lim oluvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishning aniq parametrlari ishlab chiqilmaganligi atrof-muhitga va umuman tabiatdagi tiklanmaydigan tabiiy resurslarga bo'lgan munosabatlarning ijobiy emasligini bildiradi.

Atrof-muhit muvozanatini saqlash, inson va jamiyatning tabiat bilan o'zaro munosabatlarini barqaror rivojlantirish bo'yicha strategik vazifalarni amalga oshirish butun jamiyatning ekologik madaniyati darajasiga va har bir fuqaroning ekologik madaniyatiga ajralmas darajada bog'liqdir.

Tabiat va jamiyatning taraqqiyoti qonuniyatlari to'g'risidagi ekologik bilimlarni o'zlashtirishda yoshlarni tabiiy hududlarni muhofaza qilish orqali ekologik tarbiya berishni uzluksiz ta'lim jarayonida olib borish maqsadga muvofiq. Ta'lim jarayonida o'quvchi-yoshlarni tabiiy hududlarni muhofaza qilish orqali ekologik tarbiya berishda tabiat va uning oldidagi ongli

munosabatlarga tayaniladi. O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” da uzluksiz ta‘limni isloh qilish yo‘nalishlarida “ta‘limning barcha darajalarida ta‘lim oluvchilarning huquqiy, iqtisodiy, ekologik va sanitariya-gigiena ta‘limi hamda tarbiyasini takomillashtirish”¹ deb belgilab berilgani ta‘lim oluvchilarga ekologik tarbiya berish imkonini beradi.

Tabiiy hududlarni muhofaza qilish orqali ekologik tarbiya berishning metodologik-didaktik asoslari, prinsiplari, qonuniyatlari, psixologik-pedagogik imkoniyatlari asosida mezonlar ishlab chiqilib, ekologik tarbiya berish mazmuni, shart-sharoitlari, vositalari va ularni takomillashtirish yo‘llarining ilmiy asoslab berilganligi tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyatida aks etadi.

Shuning uchun ham bugun biz atrof-muhit muhofazasi uchun, ekologik muammolarga qarshi kurashish yo‘lida qanchalik ulkan maqsadlarni oldimizga qo‘ymaylik, avvalo, butun jamiyatning ekologik madaniyati darajasini yuksaltirmasdan turib ularga erisha olmaymiz.

Ekologik madaniyatni butun mamlakat miqyosida, keng qamrovda shakllantirish uchun davlat va nodavlat tashkilotlar, fuqarolik jamiyati institutlaridan tortib, jamiyatning eng kichik bo‘g‘ini bo‘lmish oilalargacha – barcha birdek faol kirishishi talab etiladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki ekologik madaniyat mamlakatimizning ekologiya va atrof-muhit muhofazasi yo‘lidagi barcha sa‘y-harakatlarining o‘ziga xos barometriga aylanishiga erishsakkina, bugungi va kelajak avlod uchun sof va musaffo tabiat qoldira olamiz. Buning uchun biz quyidagi tavsiyalarni amalga oshirishimiz darkor.

Jamiyatimiz uchun qulay tabiiy muhitga ega bo‘lish huquqini ta‘minlash, barcha turdagi ta‘lim muassasalarida ekologiya ta‘limini yo‘lga qo‘yish majburiyligi hamda jamiyatning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarini ilmiy asoslangan holda uyg‘unlashtirib borish, tabiatdan oqilona foydalanishni va tabiatni muhofaza qilishni rag‘batlantirish tizimini keng yo‘lga qo‘yish, tabiiy resurslarni tiklash zarurligi, atrofni tabiiy muhit va inson sihat-salomatligi uchun zararli, tiklab bo‘lmas oqibatlariga yo‘l qo‘ymaslik choralarini ko‘rish bilan biz atrof-muhit o‘zgarishi natijasida yuzaga keladigan noqulaylikni oldini olamiz yoki yengib o‘tib ekologik ko‘nikmalarni shakllantirgan holda ekologik halokat va motamni axloqiy mas‘uliyat bilan yengib sayyoramiz tabiiy muhitini saqlab qolamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Баркамол авлод - Узбекистон тараккиётининг пойдевори. - Тошкент: Узбекистон, 1997. - Б.45.
2. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi- Т. : O‘zbekiston, 2023 у
3. Залеская Ю.И. Управление процессом формирования экологической культуры личности // Кіраванне ы адукацыі. – 2008. – №4.
4. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasining 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan rivojlanishning beshta ustuvor yo‘nalishlari “Harakatlar strategiyasi”- Т.: “O‘zbekiston”. 2017.
5. Head, Lesley, and Jennifer Atchison. "Cultural Ecology: Emerging Human-Plant Geographies." Progress in Human Geography (2008). Print.
6. Хужжиев, С. (2022). ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ. ЭКОЛОГИЯ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ).

¹ Баркамол авлод - Узбекистон тараккиётининг пойдевори. - Тошкент: Узбекистон, 1997. - Б.45.

7. 7.Shomurodov, H. F., Saribaeva, S. U., Abduraimov, O. S., Khayitov, R. S., & Sayfullaev, A. F. (2021). The Current State of Iris Hippolyti's (Vved.) Kamelin Population in Uzbekistan. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6589-6597.
8. 8.Sayfullayev, A. (2020). MICROALGAE AND CYAN BACTERIA AS BIO FERTILIZERS. *SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT*# 26.
9. 9.Sayfullayev, A. (2021). UZLUKSIZ TALIM VOSITASIDA EKOLOGIK MUAMMOLARNI HAL ETISH TEXNOLOGIYASI. *Uzluksiz talim*.
10. 10.Altievich, K. S., Khudargonovich, Y. M., Farhod ogli, S. A., & Komiljonovna, U. G. (2022). ADVANTAGES OF PREPARATION AND USE OF BIOFERTILIZERS FROM BIOMASS OF HIGHER AQUATIC PLANTS. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 8(1), 21-25.
11. 11.Shamsidinova, G. D., Sayfullaev, A. F., Achilova, N. R., & Baratov, U. D. (2021). Prospects for the development of " Education for sustainable ecological development" on the basis of the declaration of Uzbekistan. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 144-149.
12. 12.Kushakov, A. (2022). NUROTA TOGVA TOGOLDI TEKSILIKLARI TUPROQLARINING QIYOSIY TAVSIFI. *Ozbekiston zamini*.
13. 13.Sayfullayev, A. F. O. (2023). SHAHARLARNI KO'KALAMZORLASHTI-RISHDA KATALPA DARAXTINING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 77-82.
14. 14.Сохибназаров, Р. А., & Сайфуллаев, А. Ф. Ў. (2023). МЕТОДЫ УЧЕТОВ ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 132-138.